

Sağlık Turizmi Ürünleri Orman Banyosu ve Orman Terapisi: Wos Veritabanının Bibliyometrik Analizi

Derya KUTLU

Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Zara Veysel Dursun UBYO

utebay@cumhuriyet.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0003-2258-9250>

Makale Başvuru Tarihi : 19.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 24.05.2025

Makale Yayın Tarihi :31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15549835

Özet

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Turizmi,
Ürün, Orman
Banyosu, Orman
Terapisi,
Bibliyometrik
Analiz.

Sağlık anlayışı; sağlığı geri kazanmaktan (medikal), sağlığı korumak ve artırmaya (termal, spa, wellness) doğru bir dönüşüm geçirmektedir. Bireylerin değişen düşüncelerine paralel olarak farklı beklenti ve isteklere sahip olması sağlık turizmi alanının büyümesine ve bu alanda farklı turistik ürünlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Söz konusu turistik ürünler içerisinde yer alan orman banyosu ve orman terapisi kavramlarının ortaya çıkması bu dönüşüm ve değişimin bir sonucu olarak görülebilir. Bu çalışma ile sağlık turizmi ürünleri orman banyosu ve orman terapisinin bilimsel üretim, gelişim ve değişim seyirlerinin bibliyometrik analiz ile değerlendirilip literatüre, araştırmacılara ve sektör temsilcilerine yönelik katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 2006-2024 yılları arasında Web of Science (WOS) veri tabanında "forest bathing" (orman banyosu) ve "forest therapy" (orman terapisi) kavramlarını içeren makaleler incelenmiştir. Buna göre; 148 adet orman banyosu ve 49 adet orman terapisi makalesi olduğu bilgisi elde edilmiştir. Orman banyosu ile ilgili en fazla makale 2022 yılında, orman terapisi ile ilgili en fazla makale 2024 yılında yapılmıştır. Orman banyosu konusunda en fazla atfı Kagawa Takahide; orman terapisi konusunda en fazla atfı ise Lin, Lyub ve Zeng C almıştır. Orman banyosu kavramının orman terapisi ve orman tıbbi kavramlarına doğru evrildiği tespit edilmiştir. 2022 yılında trend konular forest bathing, Shinrin yoku ve forest iken 2023 yılında forest therapy, nature, mindfulness konuları ön plana çıkmıştır.

Health Tourism Products Forest Bath and Forest Therapy: Bibliometric Analysis of The Wos Database

Abstract

Keywords:

Health Tourism,
Product, Forest
Bathing, Forest
Therapy,
Bibliometric
Analysis.

The understanding of health is undergoing a transformation from restoring health (medical) to maintaining and increasing health (thermal, spa, wellness). The fact that individuals have different expectations and desires in parallel with their changing thoughts paves the way for the growth of the field of health tourism and the emergence of different touristic products in this field. The emergence of the concepts of forest bathing and forest therapy among these touristic products can be seen as a result of this transformation and change. This study aims to determine the scientific production, development and change trajectories of health tourism products forest bathing and forest therapy through bibliometric analysis. In this context, articles containing the concepts of "forest bathing" and "forest therapy" in the Web of Science (WOS) database between 2006-2024 were analyzed. Accordingly, it was found that there were 148 articles on forest bathing and 49 articles on forest therapy. The most articles on forest bathing were published in 2022 and the most articles on forest therapy were published in 2024. Kagawa Takahide received the most citations on forest bathing, while Lin, Lyub and Zeng C received the most citations on forest therapy. It was found that the concept of forest bathing evolved into forest therapy and forest medicine. In 2022, the trending topics were forest bathing, Shinrin yoku and forest, while in 2023 forest therapy, nature and mindfulness came to the fore.

1. GİRİŞ

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin rekabette avantaj elde ederek başarıya ulaşmaları için yeni pazarlara yönelmesi veya mevcut pazarlarda yeni ve farklı ürünleri tüketicilere sunması önem arz etmektedir. Ürünlerde yenilik yaparken tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek gerekmektedir (Uygun, 2014: 5). Turizm işletmeleri açısından da tüketicilerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının değişmesine paralel olarak yeni turistik ürünlerin geliştirilmesi kar paylarının yükselmesini, pazara hâkim olabilmeyi ve uzun vadede başarı elde etmeyi beraberinde getirmektedir (Evans ve Berman, 1992: 279; Çetin, 2014: 17). Turistik ürün, farklı mal ve hizmetlerin karmasından oluşan ve kolay ulaşılabilirlik, fayda sağlama, imaj, turizm işletmeleri, çekicilik, etkinlikler gibi özelliklere sahip olan birleşik yapıdaki üründür (Olalı ve Timur, 1988: 421; Coltman, 1989: 88; Olalı, 1990: 139; Vellas ve Becherel 1999: 160; Meydan Uygur ve Baykan, 2007: 236; Kozak, 2019: 127). Turistlerin yaptıkları seyahatler sırasında sağladıkları faydalar, konaklama, ulaşım, yeme-içme rehberlik hizmeti, eğlence, kültürel-fiziksel ve sosyal değerler gibi unsurlar turistik ürünü oluşturmaktadır (Kozak, 2019; Oflaz, 2015: 12). Buna göre turizm sektöründeki işletmeler tarafından tek bir ürün şeklinde birleştirilmiş ve turistlerin hizmetine sunulan, onların isteklerini, ihtiyaçlarını karşılayan mallar, hizmetler, organizasyonlar, etkinlikler çerçevesindeki her şey turistik ürün kavramı olarak ifade edilmektedir (Kotler vd., 2006: 304; Kozak Akoğlan ve Bahçe, 2009: 63; Kozak, 2019: 125).

Günümüzde turizm kavramı, turistlerin giderek çeşitlenen talepleri ile birlikte bir dönüşüm geçirmektedir. Bu durum, kitle turizminin yerine alternatif turizmin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Alternatif turizm, turistlerin seyahatlerinin her yönünü "seçmelerine" olanak tanımaktadır. Bunun içerisine destinasyon seçimi, seyahat türleri, konaklama seçenekleri ve seyahatleri sırasında çeşitli aktiviteler de dâhildir. Bu eğilimin dikkat çekici bir parçası, fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirmeye ve genel refahı teşvik etmeye odaklanan sağlık turizmidir. Sağlık odaklı seyahat deneyimlerine olan ilgi artmakta ve sağlıklı yaşam turizmine doğru yönelme söz konusu olmaktadır. Smith ve Kelly (2006), sağlık turizmini fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda refahı geliştirmeyi, sürdürmeyi ve geri kazandırmayı amaçlayan bütünsel sağlık hizmetlerine adanmış turizm olarak tanımlamaktadır. Böylece sağlık turizmi, fiziksel ve ruhsal sağlığı geliştirmeyi merkez alan ve aynı zamanda doğanın güzelliği ve kültürel zenginleşme deneyimleri sunan yeni, alternatif bir turizm biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, orman banyosu ve orman terapisi kavramları sağlıklı yaşam gereksinimlerini karşılayan potansiyel bir ürün olarak ortaya çıkmıştır. Orman banyosu ve orman terapisi aracılığıyla doğayla daha derin bir bağ kurularak, katılımcıların daha yüksek çevresel farkındalık kazanmaları teşvik edilmektedir.

Orman banyosu ve orman terapisi kavramları insanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirme ve korunma taleplerinin karşılanmasına yönelik uygulanan alternatif sağlık turizmi ürünü çeşitleridir. Deniz, kum, güneş gibi turizm alternatiflerinden ziyade insanların kendilerini rehabilite etme, sağlıklarını geri kazanma ya da sağlık konusunda farkındalık geliştirip ileriki yaşları için sağlıklı bir hayata sahip olma isteği neticesinde uygulanmaktadır. Bu çerçevede yapılan bu çalışma ile sağlık turizmi ürünleri orman banyosu ve orman terapisinin bilimsel üretim, gelişim ve değişim seyirlerinin bibliyometrik analiz ile değerlendirilip literatüre, araştırmacılara ve sektör temsilcilerine yönelik katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Mevcut analizin amacı bilimsel çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek, araştırmacılar arasındaki iş birliğini haritalamak, üretken ve önde gelen araştırmacıları belirlemek, üretken dergileri belirlemek ve tematik eğilimleri analiz etmektir. İki kavramın birlikte ele alındığı bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu durum yapılan çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Günümüzde turizm sadece tatil yapmakla sınırlı olan faaliyetler olmayıp insanların daha fazla farkındalık içerisinde oldukları, sağlıklarını korumak ya da iyileştirmek için tasarlanmış mallar, hizmetler ve deneyimleri aradıkları faaliyetler bütünüdür (Thal vd., 2021). Küresel Sağlık Zirvesi'ne göre, dijitalleşme ve pandeminin etkilerini hafifletmek için doğal ortamlara ve özellikle ormanlık alanlara seyahat etmek, insan refahı için yeni bir trend haline gelmiştir. Ayrıca bu konferansta doğa ekonomisi büyüyen bir trend olarak konumlandırılmaktadır. Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, turizm şirketleri, doğal konumlarını pazarlayarak bireyler ile doğa arasında güçlü bir bağ kurmayı ve bu alanlardan çeşitli tatminler elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu strateji, dünya genelindeki turistik destinasyonlar için önemli bir fırsat sunmaktadır (Global Wellness Summit, 2019). Son yıllarda büyük önem kazanan turizm türlerinden biri de sağlık turizmidir. Nitekim Dünya Turizm Örgütü'ne göre bu turizm çeşidi, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan, esenliğe

dayalı faaliyetleri içermektedir (UNWTO, 2018). Bu anlamda, turistlerin refahlarını iyileştirmeyi amaçlayan deneyimler ve ürünler aramaları giderek yaygınlaşmaktadır (Dillette vd., 2021; Thal vd., 2021).

Sağlık turizmi alternatif turizmin önemli bir parçası olarak ortaya çıkmış, fiziksel ve zihinsel sağlığının iyileştirilmesi, korunması, yaşam refahına odaklanan insanların taleplerinin karşılanması önem taşımaktadır. Sağlık turizmi, 2020 öncesinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmakla birlikte 2012 yılından 2019 yılına kadar, küresel sağlık turizmi ziyaretlerinin sayısı yıllık %8,6 oranında artarak 2019'da küresel olarak 936,4 milyon seyahate ulaşmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de yaşanan büyük gerilemenin ardından sağlık turizmi sektörü, pandemiyle ilgili seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi ve genel turizm pazarının toparlanmasıyla birlikte 2021 yılı ve 2022 yılında kademeli olarak yükselmiştir. 2020 yılından 2022 yılına kadar sağlık seyahatleri yıllık %30,2 oranında artmıştır. 2027 yılına kadar sağlık seyahatleri için yıllık %14,7'lik büyüme öngörülmektedir (globalwellnessinstitute, 2024).

Sağlık turizminin hedefleri iki ana konuya odaklanmaktadır. Bunlardan ilki; bireylerin hasta olmadan önleyici sağlık tedbirlerinin teşvik edilmesi, ikincisi ise bireylerin hastalandıklarında onlara sağlık ve iyileşme hizmetlerinin sunulmasıdır. Bu hizmetler turistik destinasyonlarda egzersiz yapmak, meditasyon, yoga, tai chi uygulamak, geleneksel masajlar ve doğal terapilerden yararlanmak gibi sağlıkla ilgili faaliyetlerde bulunarak elde edilmektedir. Bu faaliyetler arasında aroma terapisi ve hidroterapi gibi hizmetler almak, mineral veya kaplıca banyolarına girmek, orman banyosuna katılmak, bitkisel ilaçlar tüketmek ve sağlıklı yiyecekler tüketmek yer almaktadır.

Şehirleşme hızına paralel olarak insanların özellikle kaygı ve stres düzeylerindeki artıştan kaynaklanan psikolojik ve fizyolojik hastalıkları artmaktadır. Bu artış da insanların yaşam kalitelerini ve sağlıklarını olumsuz olarak etkilemektedir (Yu vd., 2017). Bununla birlikte insanlar sağlıklı bir şekilde yaşamak ve yaşlanmanın öneminin daha çok farkında olabilmekte ve bu farkındalığı da bir yaşam tarzı şekline dönüştürme eğiliminde olabilmektedirler. Farkındalık ve sağlığı devam ettirme düşüncesi insanlarda olduğu kadar devletler tarafından da benimsenmeye başlamıştır. Japonların orman banyosu kavramını hayata geçirmeleri ile başlayan sağlıklı yaşam şekli diğer dünya ülkelerinde de hızlı bir şekilde yayılmaktadır (Ergüven, 2019: 67). Ormanlar, çoğunlukla tarımsal veya kentsel arazi kullanımını altımayan ağaçlarla kaplı alanlar olarak tanımlanan son derece değerli doğal ortamlardır (Bach Pagès vd., 2020: 2). Orman banyosu (Japoncada 'Shinrin yoku'), ormanda düzenli ve yorucu olmayan bir tempoda yürümek ve dinlenmek, nefes egzersizleri yapmak ve çevredeki doğal ortamı deneyimlemek için yol boyunca birkaç mola verme ile bütünleştirilmiş geleneksel bir meditasyon uygulamasıdır (Antonelli vd., 2019: 1118). Orman banyosunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine yönelik bilimsel ilginin artmasıyla birlikte, uzmanlar tarafından tedavi edici veya önleyici amaçlarla bir ormanı ziyaret etmenin kanıta dayalı tüm uygulamalarını belirtmek için 'orman terapisi' ve 'orman tıbbi' gibi terimler de ortaya atılmıştır (Kotte vd., 2019: 62).

Global Wellness Institute'un bir raporuna göre, küresel seyahat edenlerin %60'ından fazlası doğal güzellikler ve doğal ortamlarda rahatlama fırsatları sunan yerleri tercih etmektedirler. Winter vd. de (2020) yaptıkları çalışmada; katılımcıların seyahat destinasyonlarını seçerken doğal alanlara ve açık hava rekreasyonuna erişimi önemli bir faktör olarak gördüğünü ifade etmişlerdir (Winter vd., 2020,). Başka bir ifadeyle insanlar doğayı bir şifa aracı olarak kullanmaktadır. Bu şifa araçlarından biri olan ve duyuşsal algı yoluyla kendini orman atmosferine daldırma anlamına gelen Shinrin yoku (orman banyosu) uygulaması, ormanda yapılan bilinçli yürüyüşlerle katılımcıların stresi yönetmek için doğayla bağlantı kurması ve ağaçların gücünü hissetmesiyle elde edilen önemli kanıta dayalı faydalara sahiptir (Tsunetsugu vd., 2010: 28; Ergüven, 2019: 67).

Bağışıklık sistemini uyaran, canlılığı artıran, kaygı, stres ve depresyonu azaltan bir uygulama olan orman banyosu, terapötik tedaviyi geliştiren; ayrıca kişisel ve toplumsal kimlik, sosyal aktivite ve sosyal katılımı oluşturmaya yardımcı olabilecek bir sağlık turizmi biçimi olarak tanımlanmıştır (Park vd., 2010: 19; Morita vd., 2007: 55; Morton vd., 2015: 287; Rosa vd., 2021). Orman banyosunun faydaları arasında ruh halinin iyileşmesi ve stres hormonlarında %88'e kadar önemli bir azalma (Antonelli vd., 2019: 1119) görülmüştür. Orman banyosu (Shinrin yoku) kavramı, 1980'lerde Japonya'da, ormanda olmanın pozitif enerji sağlayacağı varsayımına ve hissine dayanan deneysel bir hipotez olarak ortaya çıkmıştır. Orman banyosu, 1982'den beri Japonya'da popülerlik kazanan bir sağlık turizmi biçimidir (Ueda, 1995: 39). Başlangıçta yerel ekonomileri canlandırmak ve insanların sağlıklarını iyileştirmek için şehirlerde yaşayan insanları kırsal alanlara çekmek için bir pazarlama taktiği olarak ortaya konulmuştur (Imai, 2013: 236; Miyazaki, 2018: 10). Orman banyosu, hastalıklarla savaşmada önemli bir unsur olan bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir (Song vd., 2016: 2; Andersen vd., 2021), Shinrin Yoku'nun amacını, "orman kökenli uyaranlara maruz kalarak fizyolojik rahatlama durumuna

ulaşıp zayıflamış bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için önleyici tıbbi etkiler yaratmak” olarak tanımlamıştır (Hansen vd., 2017: 2; Time, 2018; Oh vd., 2020; Chae vd., 2021).

Orman banyosu; insanların yaşamları boyunca meydana gelen değişimlere karşı daha pozitif ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmelerini ve yaşam kalitelerinin artmasını destekleyen, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkileri olan, önemi yapılan çalışmalar ve uygulamalar ile ispat edilmiş doğa temelli bir uygulamadır. Orman banyosu dünyada sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Bilinçli bir katılımı doğal atmosfere girmeyi, tüm duyarlar ile doğal ortamı fark etmeyi ve özümsemeyi içermektedir. Orman banyosu, birden fazla sağlık yararıyla ilişkilendirilmiştir. Bilimsel çalışmalar, orman ortamlarına maruz kalmanın kortizol (stres hormonu) seviyelerini önemli ölçüde azalttığını ve genel ruh halini iyileştirdiğini göstermektedir (Antonelli vd., 2021: 1119). Her orman banyosu seansı genellikle 2 ila 4 saat sürmekte ve katılımcılar eğitilmiş bir rehber tarafından yönlendirilmekte veya doğal çevre ile güvenli bir şekilde etkileşime girmek ve bu uygulamadan faydalı etkiler açısından en iyi şekilde yararlanmak için bazı temel davranış önerilerini sunmaktadır (Kotte vd., 2019: 63). Diğer bir ifadeyle orman banyosu uygulaması, dinlenmek ve nefes teknikleri uygulamak için yol boyunca periyodik duraklamalarla sabit, yorucu olmayan bir hızda bir ormanda yürümeyi içermektedir (Antonelli vd., 2019).

Doğanın, özellikle ormanların insanların fiziksel ve ruhsal sağlığı ve refahı üzerinde yararlı etkileri olduğu kanıtlanmıştır (Park vd., 2009: 292). Doğayla doğrudan temas halinde olunması, ağaçlar ve bitkiler tarafından yayılan uçucu organik bileşikler olan fitonsidler sayesinde bağışıklık sistemi uyarılmaktadır. Ormanın aromasını solumak, fitonsit adı verilen maddelerin vücuda girmesini sağlayan bir aromaterapi biçimidir. Fitonsidler, vücutta virüslere ve tümörlere karşı savunmada önemli bir rol oynayan NK hücrelerinin (doğal öldürücü hücreler) aktivitesini artırarak olumlu etkiler göstermektedir (Li, 2010; Ochiai vd., 2015: 15223; Jung vd., 2015: 275). Bu, fitonsitlerin belirgin kokusu ve doğanın sakinleştirici sesleri de dâhil olmak üzere birleşik duyuusal deneyimin iyileştirici etkilerine katkıda bulunduğu orman banyosunun çok yönlü doğasını vurgulamaktadır (Morita vd., 2007: 55; Tsunetsugu vd., 2010: 28).

Şekil 1. Orman Banyosu (Kaynak: Dahlan vd., 2021: 7).

Miyazaki tarafından kavramsallaştırılan orman terapisi, terapötik sonuçlar elde etmek için sertifikalı uzmanlar tarafından tasarlanmış ve doğrulanmış, bilimsel olarak doğrulanmış bir orman banyosu biçimini temsil etmektedir (Kotte vd., 2019: 62). Ohe vd., (2017: 23) orman terapisi turizmini ortaya çıkan turizm faaliyetlerinden biri olarak tanımlamıştır. Orman terapisi programları tıbbi olarak yönlendirilen araştırmalara ve kanıtlanmış kanıtlara dayanmaktadır. Bu nedenle orman banyosunun etkilerini doğrulamak için uygulanan protokollerle birlikte sunulmaktadır. Sonraki yıllarda “orman banyosu” terimi, ormanda yürümenin ve gözlemlenmenin tıbbi olarak kanıtlanmış etkilerini kullanan “Orman Terapisi” kavramına dönüşmüştür.

Şekil 2. Orman Terapisi (Kaynak: Ohe vd., 2017: 328).

Her ikisi de sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan doğa temelli uygulamalar olan orman banyosu ile orman terapisi arasında yaklaşım ve yapı bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Japonya'da ortaya çıkan orman banyosu, duyuşsal etkileşim ve farkındalık yoluyla rahatlama ve doğayla bağlantı kurmak için çoğunlukla ormanlar olmak üzere doğal ortamlara dalmayı içermektedir. Yürüyüş ve meditasyon gibi resmi prosedürleri olmayan ve profesyonel bir kişi tarafından yürütülmek zorunda olmaya orman banyosu aktivitelere vurgu yapmaktadır. Orman terapisi orman banyosundan evrilmiş olup (Kotte vd., 2019) bireylerin fiziksel, duyuşsal ve ruhsal sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için orman ortamında belirli terapötik teknikleri içeren, sertifikaya sahip, profesyonel bir kişi tarafından yürütülmekte ve daha yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Her iki uygulama da kişisel sağlık için doğanın faydalarını kabul ederken, orman terapisi iyileşme ve destek için daha bilinçli ve terapötik bir çerçeve sunmaktadır (Clifford 2018; Baek vd., 2022: 2; Kang vd., 2022: 2; Stier-Jarmer vd., 2021). Orman terapisinin etkileri, orman banyosunun etkilerinin aksine kanıta dayalıdır (Lee vd., 2012). Orman terapisi için ana ilke meditasyon yapmak ve ormanda yürüyüş esnasında beş duyu (koklama, duyma, görme, tatma ve dokunma) ile ormanın ortamını algılamaktır. Orman terapisinde ormanların iyileştirme etkisinin artırılması için yürüyüşün yanında psikoterapi, su terapisi, egzersiz terapisi, diyet ve iklim terapisi şeklinde bazı yöntemler uygulanmakla birlikte meditasyon ağırlıklı bir program da tercih edilmektedir (Park vd., 2020). Orman banyosunda ise sakin ve farkındalık kazandıracak kısa yürüyüşler yapılmaktadır. Orman banyosu bireysel olarak ya da grup şeklinde yapılabilirken; orman terapisi gruplar şeklinde yapılmaktadır. Orman terapisinde belirli bir rutin takip edilmekte, orman banyosunda böyle bir rutine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Orman banyosu ve orman terapisi kavramları ile ilgili literatür incelendiğinde yapıların çalışmaların içeriklerinin çoğunlukla fizyolojik ve psikolojik sağlık üzerindeki etkileri şeklinde olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar Tablo 1'de özetlenmiştir:

Tablo 1. Orman Banyosu ve Orman Terapisi Kavramları ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Fizyolojik ve Psikolojik Sağlığa Olumlu Etkileri	Çalışma Yapanlar
Bağışıklık	Song vd., 2016; Li vd., 2010; Stier-Jarmer vd., 2021; Andersen vd., 2021
Stres ve Ruh sağlığı	Sterne vd., 2019; Park vd., 2010; Clark vd., 2023; Miyazaki vd., 2014; Stier-Jarmer vd., 2021; E. Morita vd., 2007; Hansen vd., 2017; Park vd., 2009

Depresyon	Woo vd., 2012; Tsao vd., 2018; Doran-Sherlock vd., 2023; Muro vd., 2021; Rosa vd., 2021; Kavanaugh vd., 2022; Kim vd., 2020
Kan basıncı, Nabız	Tsunetsugu vd., 2013; Lee vd., 2014; Song vd., 2017; Peterfalvi vd., 2021
Uyku düzeni	Lyu vd., 2019
Orman banyosu (Shinrin yoku)	Karavaş, 2022; Balmumcu ve Pekince, 2023; Erdem, 2022; Ardahanlıođlu, 2023.

Sađlık ile ilgili yapılan alıřmaların yanı sıra turizm aısından da deęerlendirilmiřtir. Blgesel doęal kaynakların kullanımına olanak tanıdıęı ve yerel nfusun toplum katılımını teřvik ettięi iin orman banyosu uygulaması kırsal sađlık turizmine dhil edilebilecek bir aktivite olarak iliřkilendirilmektedir (Joung vd., 2020). Ayrıca ormanların bulunduęu yerlerin doęa turizmine uygun destinasyonlar olarak konumlandırılabilceęi, bunun da sosyoekonomik geliřime katkı sađlamalarına olanak tanıyacaęı ifade edilmektedir (Latiff vd., 2019). Farkic vd. (2021) tarafından yapılan alıřmada, orman banyosunun srdrlebilir destinasyon geliřimini sađlamak iin turizm stratejilerine dhil edilmesi gereklilięini belirtmiřlerdir.

3. METODOLOJİ

Bu alıřma ile sađlık turizmi rnleri orman banyosu ve orman terapisinin bilimsel retim, geliřim ve deęiřim seyirlerinin bibliyometrik analiz ile deęerlendirilip literatre, arařtırmacılara ve sektr temsilcilerine ynelik katkı sađlamak amalanmaktadır. Bu erevede; orman banyosu ve orman terapisi kavramlarının bilimsel veri tabanı olan Web of Science (WOS)'daki yayınların incelenmiřtir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi iin nitel arařtırma yntemlerinden olan bibliyometrik analiz kullanılmıřtır. Bibliyometrik analiz kapsamında veri tabanları aracılıęıyla atıf aęları, yazar iliřkileri, dergiler, lke daęıtımları ve anahtar kelimelerin kullanımları gibi bilimsel bildirimler hakkında nemli bilgiler tespit edilmektedir. Bylelikle sz konusu arařtırma alanı ile ilgili geliřmeler takip edilebilmektedir (van Raan, 2005; Kokol vd., 2021). Bir dięer ifade ile bibliyometrik analiz, geniř veri setlerini ve eřitli grupları sistemli bir řekilde inceleyerek arařtırma konusuna ynelik ayrıntılı ve kapsamlı bir perspektif ve bir anlayıř ieren yntemdir (Kutlu, 2024: 184) Bibliyometri kavramı; matematik ve istatistiksel yntemlerin belli bir alıřma konusunda yapılmıř olan bilimsel nitelięe sahip arařtırmalara uygulanması iřlemidir (Pritchard, 1969; Nebiođlu, 2019; ztrk ve Grlr, 2022). Bibliyometrik analiz, belli bir alana ait arařtırmalara genel bir bakıř ve anlayıř geliřtirilmektedir.

3.1. Arařtırma Evreni ve rneklem

alıřmada kullanılacak verileri elde etmek iin dnya genelinde eřitli alanlarda yapılan farklı bilimsel alıřmaların ve Social Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index (SCI), Art & Humanities Citation Index (A&HCI) (Gzen, 2020: 576)'in yer aldıęı Web of Science (WOS) veri tabanı tercih edilmiřtir. Web of Science, geniř disiplinler arası kapsamı, yksek kaliteli ierięi, atıf izleme yetenekleri ve etkili ve gvenilir arama, filtreleme ve etki lmleri retmeye olanak tanıyan geliřmiř iřlevleri nedeniyle bibliyometrik analiz iin popler bir veri tabanıdır (Ding & Li, 2020; Wang vd., 2022). alıřmanın yapıldıęı 2025 yılı henz tamamlanmadıęı iin bu yıla iliřkin deęerlendirilme yapılamayacaęından 2025 yılına ait verilere bu alıřmada yer verilmeyerek kısıtlanmıřtır. WOS veri tabanında "forest bathing" (orman banyosu) ve "forest therapy" (orman terapisi) anahtar terimleri ile 2006-2024 yılları arasında yapılmıř makale sınırlandırması yapılarak tarama iřlemi gerekleřtirilmiřtir. "forest bathing" (orman banyosu) ve "forest therapy" kavramları ile ilgili yapılmıř alıřmalara ait genel bilgiler Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2. Orman Banyosu ve Orman Terapisi Kavramları ile İlgili Yapılmıř alıřmalara Ait Genel Bilgiler

Orman Banyosu Verileri ile İlgili Genel Bilgiler		Orman Terapisi Verileri ile İlgili Genel Bilgiler	
Zaman Aralıęı	2006:2024	Zaman Aralıęı	2012:2024
Kaynaklar	71	Kaynaklar	22

Dokümanlar	148	Dokümanlar	49
Yıllık Artış Oranı	0	Yıllık Artış Oranı	23,83
Çalışmaların Ortalama Yaşı	4,23	Çalışmaların Ortalama Yaşı	3,76
Yayın Başına Ortalama Atıf	28,9	Yayın Başına Ortalama Atıf	22,1
Referanslar	5520	Referanslar	2360
Çalışmaların Kapsamı		Çalışmaların Kapsamı	
Anahtar Kelimeler (ID)	433	Anahtar Kelimeler (ID)	186
Yazarın Anahtar Kelimeleri (DE)	570	Yazarın Anahtar Kelimeleri (DE)	214
Yazarlar	741	Yazarlar	285
Tek Yazarlı Çalışmalar	10	Tek Yazarlı Çalışmalar	0
Yazarlar Arasındaki İşbirliği		Yazarlar Arasındaki İşbirliği	
Tek Yazarlı Çalışmalar	10	Tek Yazarlı Çalışmalar	0
Çalışma Başına Ortak yazarlar	6,05	Çalışma Başına Ortak yazarlar	7,31
Uluslararası Ortak Yazarlık	22,3	Uluslararası Ortak Yazarlık	20,41
Çalışmaların Türleri		Çalışmaların Türleri	
Makale	148	Makale	49

Veriler 15.02.2025 ile 25.02.2025 tarihleri aralığında toplanmıştır. “forest bathing” (orman banyosu) ve “forest therapy” (orman terapisi) ile ilgili yapılan çalışmalar 2006-2024 yılları arası seçilerek yapılmıştır. Başlık, özet veya anahtar kelime listesinde bu terimi içeren tüm makaleler dâhil edilerek tarama yapılmıştır. WOS veri tabanında “forest bathing” (orman banyosu) ile ilgili yapılan çalışmaların 2006 yılında başladığı ve “forest therapy” (orman terapisi) ile ilgili yapılan çalışmaların 2012 yılında başladığı tespit edilmiştir. “forest bathing” (orman banyosu) ile ilgili WOS veri tabanındaki çalışmalar taranırken “Başlık” OR “Özet” OR “Anahtar Kelime” kısıtlaması yapılmıştır. Bu arama sonucunda İngilizce dilinde yazılmış 148 adet makale olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde “forest therapy” (orman terapisi) ile ilgili WOS veri tabanındaki çalışmalar taranırken “Başlık” OR “Özet” OR “Anahtar Kelime” kısıtlaması yapılmıştır. Bu arama sonucunda İngilizce dilinde yazılmış 49 adet makale olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlardan elde edilen verilerin analizi için Bibliyometrix R paketi (RStudio yazılımı), bibliyometrix kütüphanesi ve bibliyometrix için programlanmış yazılım olan Biblioshiny kullanılmıştır (Dönbak, 2020: 56). “Bibliometrix” paketi R programı içerisinde kullanılması için geliştirilmiş ve literatürdeki çalışmaların detaylı bir biçimde incelenmesine ve araştırma yapanların herhangi bir alan ya da konu hakkındaki gelişmeleri görmesine imkân sağlamaktadır (Aria ve Cuccurullo, 2017: 959). Çalışma verilerinin elde edilmesi için sadece Web of Science (WOS) veri tabanının kullanılması, 2006-2024 yıllarında yapılmış çalışmaların değerlendirmeye alınması, araştırmanın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır.

3.2 Verilerin Analizi

“Orman banyosu” ve “Orman terapisi” kavramları ile ilgili yapılmış çalışma verilerinin toplanması ile elde edilen akademik çalışmalar aşağıdaki başlıklar biçiminde analiz edilerek yorumlanmıştır:

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konulu makalelerin yıllar içerisindeki dağılımı,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda makale yapan yazarlara ilişkin bilgiler,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda en çok atıf almış makaleler,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda en çok atıf yapılmış ülkeler,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda en çok makale yayınlanmış dergiler,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda en çok makale yapılmış ülkeler,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda yapılmış makalelerin yapısal durumu,

“Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” konusunda en ilgili yazarlar,
 “Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” trend kelimelerin yıllar içerisindeki değişimi,
 “Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” kavramlarının yazar anahtar kelimeleri arasındaki bağlantı,
 “Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” kavramlarının kelime ağacı haritası.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi konulu makalelerin yıllar içerisindeki dağılımı: “forest bathing” (orman banyosu) ve “forest therapy” (orman terapisi) kavramları ile ilgili literatürde yer alan makalelerin 2006-2024 yılları arasındaki dağılım grafiği Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Orman Banyosu ve Orman Terapisi ile İlgili Yapılan Makalelerin 2006-2024 Yılları Arasındaki Dağılım

Şekil 3’de görüldüğü üzere orman banyosu ile ilgili makaleler Web Of Science (WOS) veri tabanında 2006 yılından itibaren yer almıştır. Orman banyosu ile ilgili en fazla makale (30 makale) 2022 yılında yapılmış olup, en az makale yapılan (0 makale) yıl ise 2007, 2009 ve 2010 yılları olmuştur. Orman terapisi ile ilgili yapılan makaleler ise Web Of Science (WOS) veri tabanında 2012 yılından itibaren yer almıştır. Orman terapisi ile ilgili en fazla makale yapılan (13 makale) yıl 2024 olup, en az makale (0 makale) yapılan yıllar ise 2013, 2014, 2018 olmuştur. Elde edilen verilere dayanarak orman terapisi kavramının öneminin ve bilinirliğinin son yıllarda artış gösterdiği söylenebilir.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi konusunda makale yapan yazarlara ilişkin bilgiler: Orman banyosu ve Orman terapisi konusunda makale yapan yazarlara ilişkin bilgiler Tablo 3 ve Tablo 4’de gösterilmiştir:

Tablo 3. Orman Banyosu Konusunda Makale Yapan Yazarlara İlişkin Bilgiler

Yazarlar	h_index	g_index	m_index	Toplam Alıntı sayısı	Toplam Makale Sayısı	Yayın Başlangıç Yılı
TAKAYAMA NORIMASA	10	10	0,833	648	10	2014
BIELINIS ERNEST	8	9	1	514	9	2018
KAGAWA TAKAHIDE	6	6	0,4	657	6	2011
LI QING	5	7	0,25	518	7	2006
MCEWAN KIRSTEN	5	8	1	96	8	2021
MIYAZAKI YOSHIFUMI	5	5	0,25	695	5	2006
BIELINIS LIDIA	4	4	0,5	297	4	2018
CHEN ZHUOMEI	4	4	0,444	104	4	2017
JANECZKO EMILIA	4	7	0,667	144	7	2020
LUKOWSKI ADRIAN	4	4	0,571	269	4	2019

Tablo 4. Orman Terapisi Konusunda Makale Yapan Yazarlara İlişkin Bilgiler

Yazarlar	h_index	g_index	m_index	Toplam Alıntı sayısı	Toplam Makale Sayısı	Yayın Başlangıç Yılı
SHIN WS	5	7	0,833	98	7	2020
KIM JG	3	4	0,6	58	4	2021
LIN	3	3	0,429	113	3	2019
LYUB	3	3	0,429	113	3	2019
YEON PS	3	4	0,6	41	4	2021
ZENG C	3	3	0,429	113	3	2019
ANTONELLI M	2	2	0,4	26	2	2021
BASSI I	2	3	0,5	10	3	2022
CHEN Q	2	2	0,286	80	2	2019
CHUNG CY	2	3	0,5	13	3	2022

Yazarlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı Tablo 3 ve Tablo 4’de orman banyosu ve orman terapisi kavramları ile ilgili en fazla atıf alan 10 yazar ele alınmıştır. Orman banyosu konusunda en fazla atıfı alan yazar KAGAWA TAKAHIDE, 6 makalesi ile 657 atıf almıştır. Orman terapisi konusunda en fazla atıfı alan yazarlar ise 3’er makale ve 113’er atıf ile LIN, LYUB ve ZENG C olmuştur.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Konusunda En Çok Atıf Yapılmış Ülkeler: Orman banyosu ve orman terapisi konusunda en çok atıf yapılmış ülkeler Tablo 5’de yer almaktadır:

Tablo 5. “Orman Banyosu” ve “Orman Terapisi” Konusunda En Çok Atıf Yapılmış Ülkeler

Orman Banyosu			Orman Terapisi		
Ülke	Toplam Atıf	Ortalama Makale Atıfları	Ülke	Toplam Atıf	Ortalama Makale Atıfları
JAPONYA	1510	75,50	KORE	519	30,50
ÇİN	1137	35,50	JAPONYA	239	119,50
POLONYA	539	41,50	ÇİN	156	11,10
KORE	367	40,80	POLONYA	70	35,00
İTALYA	191	17,40	MALEZYA	40	40,00
İNGİLTERE	176	16,00	İTALYA	32	6,40
İSPANYA	99	11,00	AVUSTURYA	13	6,50
ALMANYA	81	11,60	ABD	7	2,30
ABD	76	5,40	SLOVENYA	5	5,00
MACARİSTAN	31	31,00	ÇEK CUMHURİYETİ	2	2,00

Tablo 5’e göre orman banyosu ile ilgili en fazla atıfı (1510 atıf) alan ülke Japonya olurken, orman terapisi ile ilgili en fazla atıfı (519 atıf) Kore olmuştur. Orman banyosu ve orman terapisi kavramlarının ortaya çıktığı ülkenin Japonya olması bu sonucu destekler niteliktedir.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi konusunda en çok makale yayınlanmış dergiler: “Orman banyosu” ve “Orman terapisi” konusunda en çok makale yayınlanmış ilk 10 dergi Tablo 6’da yer almaktadır:

Tablo 6. Orman Banyosu ve Orman Terapisi Konusunda En Çok Makale Yayınlanmış Dergiler

Orman Banyosu		Orman Terapisi	
Kaynaklar	Makale Sayısı	Kaynaklar	Makale Sayısı
International Journal of Environmental Research and Public Health	667	International Journal of Environmental Research and Public Health	294
Urban Forestry & Urban Greening	224	Urban Forestry & Urban Greening	82
Journal of Environmental Psychology	190	Forests	75

Landscape and Urban Planning	167	Landscape and Urban Planning	68
Forests	161	Environmental Health and Preventive Medicine	55
Environmental Health and Preventive Medicine	133	Journal of Environmental Psychology	53
Public Health	79	Sustainable Development Basel	39
Environmental Health and Preventive Medicine	77	The Journal of Korean institute of Forest Recreation	27
Frontiers in Psychology	77	Plos One	23
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine	69	Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine	22

Tablo 6 incelendiğinde orman banyosu ve orman terapisi konularının her ikisinde de en çok makale yayınlanan derginin “International Journal of Environmental Research and Public Health” olduğu görülmektedir. Orman banyosu ve orman terapisi kavramlarının tıp, çevre, turizm gibi multidisipliner alanlarda çalışıldığı söylenebilir.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi konusunda en çok makale yapılmış ülkeler: Orman banyosu ve orman terapisi konusunda en çok makale yapılmış ülkelere ilişkin bilgiler Tablo 7’de gösterilmiştir:

Tablo 7. Orman Banyosu ve Orman Terapisi Konusunda En Çok Makale Yapılmış Ülkeler

Orman Banyosu		Orman Terapisi	
Ülkeler	Makale Sayısı	Ülkeler	Makale Sayısı
ÇİN	139	GÜNEY KORE	98
JAPONYA	103	ÇİN	48
ABD	69	İTALYA	29
POLONYA	64	JAPONYA	15
İSPANYA	55	ABD	15
GÜNEY KORE	54	POLONYA	9
İTALYA	49	AVUSTURYA	6
İNGİLTERE	46	ÇEK CUMHURİYETİ	4
ALMANYA	25	MALEZYA	4
KANADA	24	ALMANYA	3

Tablo 7’ye göre; orman banyosu konusunda en fazla makale yapan ülke Çin olmuştur. Bununla birlikte orman terapisi ile ilgili en fazla yayın yapılan ülke Güney Kore’dir. Çin ve Güney Kore’nin orman banyosunun geliştirilmesi için en fazla yatırım yapılan ülkeler arasında yer alması analiz neticesinde çıkan sonucu destekler niteliktedir.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Konusunda En çok Atıf Almış Makaleler: Orman banyosu ve orman terapisi konusunda en çok atıf almış makaleler Tablo 8 ve Tablo 9’da gösterilmiştir:

Tablo 8. Orman Banyosu Konusunda En çok Atıf Almış Makaleler

Yazar/Yıl/Dergi Adı	Makale Adı	Atıf Sayısı
Lee vd. 2011, Public Health	Effect of forest bathing on physiological and psychological responses in young Japanese male subjects. 10.1016/j.puhe.2010.09.005	350
Li, Q., vd. 2008, International Journal of Immunopathology and Pharmacology	Visiting a Forest, but Not a City, Increases Human Natural Killer Activity and Expression of Anti-Cancer Proteins. 10.1177/039463200802100113	229
Park, B.J. vd., 2011, Landscape and Urban Planning	Relationship between psychological responses and physical environments in forest settings. 10.1016/j.landurbplan.2011.03.005	211
Takayama, N., 2014, International Journal of Environmental Research and Public Health	Emotional, Restorative and Vitalizing Effects of Forest and Urban Environments at Four Sites in Japan. 10.3390/ijerph110707207	176
Li, Q., 2008, J Biol Regul Homeost Agents.	A forest bathing trip increases human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins in female subjects	171
Bielinis, E., 2018, Urban Forestry & Urban Greening	The effect of winter forest bathing on psychological relaxation of young Polish adults. 10.1016/j.ufug.2017.12.006	165
Ochiai, H., 2015, International Journal of Environmental Research and Public Health	Physiological and Psychological Effects of Forest Therapy on Middle-Aged Males with High-Normal Blood Pressure. 10.3390/ijerph120302532	157
Mao, G.X., 2012, J Cardiol	Therapeutic effect of forest bathing on human hypertension in the elderly. 10.1016/j.jjcc.2012.08.003	155
Yu C.P., 2017, International Journal of Environmental Research and Public Health	Effects of Short Forest Bathing Program on Autonomic Nervous System Activity and Mood States in Middle-Aged and Elderly Individuals.	124

	10.3390/ijerph14080897	
Mao, X. G. vd., 2012, Biomed Environ SCI	Effects of short-term forest bathing on human health in a broad-leaved evergreen forest in Zhejiang Province, China. 10.3967/0895-3988.2012.03.010	117

Tablo 9. Orman Terapisi Konusunda En çok Atıf Almış Makaleler

Yazar/Yıl/Dergi Adı	Makale Adı	Atıf Sayısı
Ochiai, H., 2015, International Journal of Environmental Research and Public Health	Physiological and Psychological Effects of a Forest Therapy Program on Middle-Aged Females. 10.3390/ijerph121214984	134
Sung, J., 2012, Clin Exp Hypertens	The effect of cognitive behavior therapy-based "forest therapy" program on blood pressure, salivary cortisol level, and quality of life in elderly hypertensive patients. 10.3109/10641963.2011.618195	122
Chun, M.H., 2017, Int J Neurosci	The effects of forest therapy on depression and anxiety in patients with chronic stroke. 10.3109/00207454.2016.1170015	115
Ohe, Y., 2017, Tourism Management	Evaluating the relaxation effects of emerging forest-therapy tourism: A multidisciplinary approach. 10.1016/j.tourman.2017.04.010	105
Han, J.W., 2016, International Journal of Environmental Research and Public Health	The Effects of Forest Therapy on Coping with Chronic Widespread Pain: Physiological and Psychological Differences between Participants in a Forest Therapy Program and a Control Group. 10.3390/ijerph13030255	92
Bielinis, E., 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health	The Effects of a Forest Therapy Programme on Mental Hospital Patients with Affective and Psychotic Disorders. 10.3390/ijerph17010118	67
Zeng, C., 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health	Benefits of a Three-Day Bamboo Forest Therapy Session on the Physiological Responses of University Students. 10.3390/ijerph17093238	43
Rajoo, K.S., 2019, Urban Forestry & Urban Greening	Developing an effective forest therapy program to manage academic stress in conservative societies: A multi-disciplinary approach. 10.1016/j.ufug.2019.05.015	40
Lyu, B., 2019, International Journal of Environmental Research and Public Health	Benefits of A Three-Day Bamboo Forest Therapy Session on the Psychophysiology and Immune System Responses of Male College Students. 10.3390/ijerph16244991	37
Lyu, B., 2019, Journal of Forest Research	Bamboo forest therapy contributes to the regulation of psychological responses. 10.1080/13416979.2018.1538492	33

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Konusunda En İlgili Yazarlar: Orman banyosu ve orman terapisi konusunda en ilgili yazarlar Tablo 10'daki gibidir:

Tablo 10. Orman Banyosu ve Orman Terapisi Konusunda En İlgili Yazarlar

Orman Banyosu		Orman Terapisi	
Yazarlar	Makale	Yazarlar	Makale Sayısı
BIELINIS ERNEST	9	SHIN WS	7
TAKAYAMA NORIMASA	9	KIM JG	4
MCEWAN KIRSTEN	8	WANG Q	4
JANECZKO EMILIA	7	YEON PS	4
LI QING	7	BASSI I	3
KAGAWA TAKAHIDE	5	CHUNG CY	3
KORCZ NATALIA	5	IKEI H	3
MIYAZAKI YOSHIFUMI	5	ISEPPI L	3
WANG	5	JEON JY	3
BIELINIS LIDIA	4	KIM GY	3

Tablo 10 incelendiğinde; orman banyosu konusunda en ilgili yazarların 9'ar makale ile BIELINIS ERNEST ve TAKAYAMA NORIMASA olduğu görülmektedir. Orman terapisi konusunda en ilgili yazar ise 7 makale ile SHIN WS olmuştur.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Çalışmalarının Yapısal Durumlarının Üç Alan Grafiği ile İncelenmesi: Orman Banyosu ve Orman Terapisi kavramlarına ilişkin yapılmış çalışmaların yapısal durumları Üç Alan Grafikleri ile Şekil 4 ve Şekil 5'de incelenmiştir:

Şekil 4. Orman Banyosu Üç Alan Grafiği

Şekil 5. Orman Terapisi Üç Alan Grafiği

Çalışma kapsamında yapılan bibliyometrik analiz sonucunda elde edilen üç alan grafiği verilerin birbirleri ile arasındaki akışı göstermektedir. Üç alan grafiğine göre, farklı yapılar arasındaki ilişkilerin kuvveti görülebilmektedir. Çizgilerin büyük olması verilerin büyük olması anlamına gelmektedir (Alikılıç, 2021). Şekil 5’de yer alan üç alan grafiğine göre; en ilgili ülkeler (sol kısım), en ilgili yazarlar (orta kısım) ve en ilgili kaynaklar/dergiler (sağ kısım) yer almaktadır. Bunlar arasındaki karşılıklı ilişkiler görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre; orman banyosu konusunda en çok yayının yapıldığı ülkenin Polonya, en çok yayın yapılan kaynakların Forest ve International Journal of Environmental Research and Public Health ve en fazla çalışmaları olan yazarların Takayama Norimasa, Bielinis Ernest, Li Qing, Mcewan Kirsten olduğu görülmektedir. Orman terapisi konusunda en çok yayının yapıldığı ülkenin Kore, en çok yayın yapılan kaynakların International Journal of Environmental Research and Public Health ve Healthcare, en fazla çalışmaları olan yazarların Shin WS, Bassi Ivana olduğu görülmektedir.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Trend Kelimelerin Yıllar İçerisindeki Değişimi: Orman banyosu ve orman terapisi trend kelimelerin yıllar içerisindeki değişimi yazar anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilmiş ve Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmiştir:

Şekil 6. Orman Banyosu Trend Kelimelerin Yıllar İçerisindeki Değişimi

Şekil 6’da orman banyosu ile ilgili olan grafikte yatay eksen yılları, dikey eksen anahtar kelimeleri, daireler ise çalışma yoğunluğunu göstermektedir. 2022 yılında trend konular forest bathing, Shinrin-yoku ve forest iken 2023 yılında forest therapy, nature, mindfulness konuları ön plana çıkmıştır. 2024 yılında ise virtual reality ve mental health kavramları üzerine çalışmalar yapılmaya başlamıştır.

Şekil 7. Orman Terapisi Trend Kelimelerin Yıllar İçerisindeki Değişimi

Şekil 7’de orman terapisi ile ilgili olan grafikte yatay eksen yılları, dikey eksen anahtar kelimeleri, daireler ise çalışma yoğunluğunu göstermektedir. 2020 yılında trend konular environments, stress ve natural-killer activity iken 2021 yılında Shinrin-yoku ve 2022 health, anxiety ve blood pressure kavramları ön plana çıkmıştır. Bu sonuçlar ile orman banyosu kavramının orman terapisi ve orman tıbbı alanına doğru evrildiğini söylemek mümkündür.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Kavramlarının Yazar Anahtar kelimeleri Arasındaki Bağlantı: Orman banyosu ve orman terapisi kavramlarının yazar anahtar kelimeleri arasındaki bağlantılar Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilmiştir:

Şekil 8. Orman Banyosu Yazar Anahtar kelimeleri Arasındaki Bağlantı

Şekil 9. Orman Terapisi Yazar Anahtar kelimeleri Arasındaki Bağlantı

Yazar anahtar kelimelerinin orman banyosu kavramı için Şekil 8’de 6 farklı grupta (6 farklı renk ile gösterilmiştir), orman terapisi kavramının ise Şekil 9’da 4 farklı grupta (4 farklı renk) kümelendiği görülmektedir. Her kümenin birbiri ile olan ilişkisi çizgilerle, ilişki yoğunlukları çizgilerin kalınlığı ile gösterilmiştir. Kelimelerin kullanım yoğunluğu arttıkça dairesel büyüklükleri artmaktadır. Yoğunluğun fazla

olduğu küme orman banyosu için forest bathing anahtar kelimesinin olduğu gruptur. Orman terapisi kavramı için ise yoğunluğun fazla olduğu küme forest therapy anahtar kelimesinin olduğu gruptur.

Orman Banyosu ve Orman Terapisi Kavramlarının Kelime Ağacı Haritası: Orman banyosu ve orman terapisi kavramlarının kelime ağacı haritaları Şekil 10 ve Şekil 11’de gösterilmiştir:

Şekil 10. Orman Banyosu Kelime Ağacı Haritası

Kelime ağacı haritası; belirli anahtar kelimeler ve bunların yüzdeleri şeklinde listelenmiş bir analiz çeşidi olup belirli bir araştırma alanındaki temaların ve kavramların sıklığını ve önemini göstermek için kullanılmaktadır. Bu tür bir analiz, araştırmacıların belirli bir alandaki bilgi boşluklarını belirlemelerine ve gelecekteki araştırma yönlerini planlamalarına yardımcı olabilmektedir. Şekil 10 ve Şekil 11’de bu analiz sonucu elde edilen yüzdeler görülmektedir.

Şekil 10’da yer alan orman banyosu kavramı için elde edilen ağaç haritası; doğa temelli terapiler, özellikle Shinrin yoku (orman banyosu) ve çevresel etkileşimlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan kavramların önem derecesine göre dağılımını görselleştirmektedir. Her bir kutunun boyutu, ilgili kavramın literatürdeki görece ağırlığını ve vurgusunu yansıtmaktadır. Örneğin, "health" (%6) ve "Shinrin yoku" (%5) gibi terimler, bu araştırma alanında en sık karşılaşılan veya en önemli kavramlar olarak yer almaktadır. Bu terimler, doğal ortamların ve Shinrin yoku gibi uygulamaların sağlık üzerindeki etkileri gibi konuları temsil etmektedirler. Bu durum, doğa ile temasın insan sağlığına yönelik olumlu etkilerinin bilimsel çalışmalarda en çok vurgulanan başlıklar arasında olduğunu göstermektedir. Health ve stress kavramlarının büyüklüğü, doğa temelli müdahalelerin stres seviyesini düşürerek genel sağlık durumunu iyileştirmede önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. "Stress" (%5), "therapy" (%5), "depression" (%3) ve "anxiety" (%2) gibi terimler, bu araştırma alanında ruh sağlığı ve psikolojik etkiler üzerine odaklanıldığını göstermektedir. Bu terimlerin haritada belirgin şekilde yer alması, doğa temelli müdahalelerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine yönelik artan ilgiyle örtüşmektedir. "Blood-pressure (kan basıncı)" (%2), "salivary cortisol (tükürük kortizolü)" (%2) ve "cortisol" (%1) gibi terimler ise fizyolojik etkiler ve sağlık göstergeleri üzerine yapılan çalışmaları yansıtmaktadır. Bu bulgu, doğa ile etkileşimin fizyolojik sağlık üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak ölçüldüğünü ve bu göstergelerle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Urban environments (kentsel çevreler), air-pollution (hava kirliliği) ve negative affect (olumsuz duygulanım) gibi olumsuz unsurlar daha küçük alanlarda yer almaktadır. Bu durum, doğayla temasın bu tür olumsuzlukları hafifletici rolüne işaret etmektedir. Daha düşük yüzdeli terimler (örneğin, "essential oil" veya "mindfulness"), henüz yeterince araştırılmamış ancak potansiyel olarak önemli olabilecek konuları işaret etmektedirler.

yaklaşım ile ele alındığını göstermektedir. Bibliyometrik analiz bulguları, orman banyosu ve orman terapisi konularında yapılan bilimsel çalışmaların yıllar içinde belirgin bir artış gösterdiğini ve bu eğilimin devam edeceğini işaret etmektedir. 2006-2024 yılları arasında yapılan çalışmalar, bu kavramların sağlık turizmi açısından önemini ve potansiyelini gözler önüne sermektedir. Orman banyosu konusunda Japonya ve Çin, orman terapisi konusunda ise Kore ve Çin gibi ülkelerin öncülüğü, Asya kıtasında doğa temelli sağlık uygulamalarının ne kadar köklü ve yaygın olduğunu göstermektedir. 2022 yılında trend konular forest bathing, Shinrin yoku ve forest iken 2023 yılında forest therapy, nature, mindfulness konuları ön plana çıkmıştır. 2024 yılında ise virtual reality ve mental health kavramları üzerine çalışmalar yapılmaya başlamıştır.

Bunun yanı sıra, orman banyosu ve orman terapisinin düşük maliyetli ve erişilebilir sağlık uygulamaları olması, koruyucu sağlık hizmetleri açısından büyük bir potansiyel sunduğunu ortaya koymaktadır. Doğal çevrenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzun süredir bilinmesine karşın, bu iki uygulamanın modern sağlık turizmi içinde daha fazla yer bulması gerektiği açıktır. Türkiye’de ise bu alandaki bilimsel araştırmaların ve uygulamaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, orman banyosu ve orman terapisi üzerine daha fazla araştırma yapılması, ulusal sağlık turizmi politikalarının şekillendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Sonuç olarak, orman banyosu ve orman terapisi, sağlık turizmi kapsamında geniş bir uygulama alanına sahip olup, hem bireysel sağlık hem de toplumsal refah açısından değerlendirildiğinde ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Bu bağlamda, ilgili uygulamaların daha sistematik bir şekilde ele alınması ve teşvik edilmesi, sağlık turizminin sürdürülebilir gelişimi için stratejik bir adım olacaktır. Çalışmanın sonucu doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir:

Türkiye’de orman banyosu ve orman terapisi alanlarının oluşturulması ile bu uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Orman banyosu ve orman terapisi kavramları ile ilgili eğitim ve sertifikasyon programları düzenlenmelidir. Orman terapisi uygulamalarını profesyonel bir çerçevede sunabilmek adına, üniversiteler ve meslek kuruluşları iş birliği ile sertifikalı eğitim programları hazırlanmalıdır. Bu programlar, doğa terapistleri ve rehberleri yetiştirmeye yönelik olmalıdır. Ayrıca, orman terapisi konusunda uzmanlaşmak isteyen sağlık profesyonellerine yönelik ileri düzey eğitimler düzenlenmelidir. Türkiye’de orman banyosu ve orman terapisi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlar aracılığıyla araştırma projelerine fon sağlanmalı ve üniversitelerin bu alanda daha fazla çalışmaya teşvik edilmelidir. Belediyeler ve yerel yönetimler, sağlık turizmi stratejileri kapsamında orman banyosu ve orman terapisi uygulamalarını teşvik etmelidir. Bunun için, belediyelere bağlı sağlık ve turizm müdürlüklerinin iş birliği yaparak projeler geliştirmesi ve yerel halkı bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenlemesi önerilmektedir. Japonya ve Kore gibi orman terapisi konusunda öncü ülkelerle iş birliği yapılarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmalıdır. Ayrıca, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla uluslararası fuar ve kongrelere katılım sağlanmalı, orman banyosu ve orman terapisi uygulamaları tanıtılmalıdır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak orman banyosu deneyimleri geliştirilebilir. Özellikle şehirlerde yaşayan ve doğal alanlara erişimi sınırlı olan bireyler için dijital ortamda doğa terapileri sunulmalıdır. Ayrıca, mobil uygulamalar aracılığıyla kişiselleştirilmiş orman terapisi rehberliği sağlanabilir. Orman banyosu ve orman terapisi uygulamaları için hedef kitle olarak stresli iş hayatı olan beyaz yakalı çalışanlar, yaşlılar ve kronik hastalar belirlenebilir. Bu doğrultuda sosyal medya ve dijital pazarlama kanalları üzerinden etkili reklam kampanyaları yürütülmelidir. Orman terapisi uygulamalarında çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için doğal kaynakların korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Ziyaretçi sayısının kontrol altında tutulması, çevreye zarar vermeyen materyallerin kullanımı ve atık yönetimi gibi konulara dikkat edilmelidir. Orman banyosu ve orman terapisi uygulamaları, kırsal bölgelerde turizmi canlandırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, köylerde butik oteller, yerel ürün satış noktaları ve doğa rehberliği gibi hizmetlerin geliştirilmesi önerilmektedir. Toplumsal farkındalık oluşturulması için okullarda ve kamu kurumlarında orman terapisi ve orman banyosunun faydalarına yönelik seminerler ve atölyeler düzenlenmelidir. Özellikle gençler ve çocuklar için doğa sevgisini artıracak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıracak eğitim programları hazırlanmalıdır.

Çalışmanın kısıtları; sadece elektronik ve sadece makale olarak tanımlanan yayınların dahil edilmesi, WOS veri tabanının kullanılması, seçilen yıllar ve veri toplanırken uygulanan filtreler genişletilerek daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir.

KAYNAKÇA

Alikılıç, I. (2021). *İletişim ve İletişim Araştırmalarında R Studio ile Veri Görselleştirme*. Adıyaman: İksad Yayınevi.

- Andersen, L., Corazon, S. S. S. ve Stigsdotter, U. K. K. (2021). Nature Exposure and Its Effects on Immune System Functioning: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1416. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041416>
- Antonelli M., Barbieri G. ve Donelli, D. (2019). Effects of Forest Bathing (shinrin-yoku) on Levels of Cortisol as a Stress Biomarker: A Systematic Review and Meta-analysis. *International Journal of Biometeorology*, 63(8):1117–1134. <https://doi.org/10.1007/s00484-019-01717-x>
- Antonelli, M., Donelli, D., Carlone, L., Maggini, V., Firenzuoli, F. ve Bedeschi, E. (2021). Effects of Forest Bathing (Shinrin-Yoku) on Individual Well-Being: An Umbrella Review. *International Journal of Environmental Health Research*, 32(8), 1–26.
- Ardahanlıoğlu, Z.R. (2023). Shinrin-Yoku (Orman Banyosu) Uygulamasını için Bir Alan Önerisi: Günlüklü Koyu sığla ormanı. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 10(4), 993-1000. <https://doi.org/10.30910/turkjans.1267698>
- Aria, M. ve Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for Comprehensive Science Mapping Analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975.
- Bach Pagès, A., Peñuelas, J., Clarà, J., Llusà, J., Campillo, I López F. ve Maneja, R. (2020). How should Forests be Characterized in Regard to Human Health? Evidence from Existing Literature. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3):1027. <https://doi.org/10.3390/ijerph17031027>
- Baek, J. E., Jung, J. H., Shin, H. J., Kim, S. H., Sung, S. Y., Park, S. J., Hahm, S. C., Cho, H. Y. ve Lee, M. G. (2022). Effects of Forest Healing Anti-Aging Program on Psychological, Physiological, and Physical Health of Older People with Mild Cognitive Impairment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8). <https://doi.org/10.3390/IJERPH19084863>
- Chae, Y., Lee, S., Jo, Y., Kang, S., Park, S. ve Kang H. (2021). The Effects of Forest Therapy on Immune Function. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8440. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168440>
- Clark, H., Vanclay, J. ve Brymer, E. (2023) Forest Features and Mental Health and Wellbeing: A Scoping Review. *Journal of Environmental Psychology*, 89, 102040.
- Clifford, M.A. (2018). *Your Guide to Forest Bathing, Experience the Healing Power Of Nature*. Conari Press.
- Coltman, M. M. (1989). *Introduction to Travel and Tourism: An International Approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Çetin, E. (2014). *Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Müşteri Katılımının Tüketicinin Risk Algısı ve Pazar Odaklılık Algısı Üzerindeki Etkisi* [Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi
- Dahlan, M., Dewi, M. ve Putri, V. A. (2021). The Challenges of Forest Bathing Tourism in Indonesia: A Case Study in Sudaji Village, Bali. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 918(1), 012012.
- Dillette, A., Douglas, A. ve Andrzejewski, C. (2021). Dimensions of Holistic Wellness as a Result of International Wellness Tourism Experiences. *Current Issues in Tourism*, 24(6), 794–810.
- Ding, Z. ve Li, F. (2020). Publications in Integrative and Complementary Medicine: A Ten-Year Bibliometric Survey in The Field of ICM. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 6(2020), 4821950. <https://doi.org/10.1155/2020/4821950>
- Doran-Sherlock, R., Devitt, S. ve Sood, P. (2023). An Integrative Review of the Evidence for Shinrin-Yoku (Forest Bathing) in the Management of Depression and Its Potential Clinical Application in Evidence-Based Osteopathy. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 35, 244–255.
- Dönbak, E. R. (2020). Kültür ve Turizm Araştırmalarının Bilim Haritalama Teknikleri ile Bibliyometrik Analizi. *Journal of Travel and Tourism Research*, 17, 52-78.
- Erdem, D. (2022). A New Trend in Recreation: Forest Bathing (Shinrin-Yoku). *Conference on Managing Tourism Across Continents/MTCO'22*, (91-92). İstanbul, Türkiye.

- Ergüven, M. H. (2019). Sağlıklı Yaşamda Doğal Bir Wellness Trendi: Orman Banyosu. *Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies*, 76, 65-73.
- Evans, J. R. ve Berman, B. (1992). *Marketing*. Macmillan Publishing Company
- Farkic, J., Isailovic, G. ve Taylor, S. (2021). Forest Bathing as a Mindful Tourism Practice. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 2(2), 100028.
- Global Wellness Summit. (2019). *Summit news: Keynote in forest bathing 2.0: the art and science of shinrin-yoku - global wellness Summit*. <https://www.globalwellnesssummit.com/uncategorized/forestbathing-2-0-the-art-and-science-of-shinrin-yoku/> adresinden 10 Ocak 2025 tarihinde alınmıştır.
- Global Wellness Institute. (2024). <https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-blog/2024/03/25/a-decade-of-wellness-tourism-first-ever-compilation-of-10-years-of-market-data/> adresinden 15 Ocak 2025 tarihinde alınmıştır.
- Global Wellness Institute. (2025). *What is the wellness economy?.* <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-the-wellness-economy> adresinden 10 Ocak 2025 tarihinde alınmıştır.
- Gözen, E. (2020). Rekreasyon Bilim Alanının Geçmişten Günümüze Bibliyometrik Analizi. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 19(2), 572-588.
- Hansen, M. M., Jones, R. ve Tocchini, K. (2017). Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy: A State-of-the-Art Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph14080851>
- Imai, M. (2013). An Introduction to The Forest Therapy Society of Japan, Forest Therapy and Forest Therapist. Q. Li (Ed.), in *Forest Medicine* (s. 235–243). Nova Science Publishers, Incl.
- Joung, D., Lee, B., Lee, J., Lee, C., Koo, S., Park, C., Kim, S., Kagawa, T. Ve Jin-Park, B. (2020) Measures to Promote Rural Healthcare Tourism with a Scientific Evidence-Based Approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(9), 3266.
- Jung, W.H., Woo, J.M. ve Ryu, J.S. (2015). Effect of a Forest Therapy Program and the Forest Environment on Female Workers' Stress. *Urban For. Urban Green*, 14, 274–281.
- Kang, M. J., Kim, H. S. ve Kim, J. Y. (2022). Effects of Forest-Based Interventions on Mental Health: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4884. <https://doi.org/10.3390/IJERPH19084884>
- Karaşah, B. (2022). Yeni Bir Doğa-Temelli Turizm: Orman Banyosu (Shinrin-Yoku) ve Bir Rota Önerisi. *Turkish Journal of Forest Science*, 6(2), 553-565.
- Kavanaugh, J., Hardison M.E., Honegger Rogers, H., White, C. ve Gross, J. (2022). Assessing the Impact of a Shinrin-Yoku (Forest Bathing) Intervention on Physician/ Healthcare Professional Burnout: A Randomized, Controlled Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), p.14505. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114505>
- Kim, H., Kim, J., Ju, H. J., Jang, B. J., Wang, T. K. ve Kim, Y. I. (2020). Effect of Forest Therapy for Menopausal Women with Insomnia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 1–8. <https://doi.org/10.3390/IJERPH17186548>
- Kokol, P., Blažun Vošner, H. ve Završnik, J. (2021). Application of Bibliometrics in Medicine: A Historical Bibliometrics Analysis. *Health Information & Libraries Journal*, 38(2), 125-138.
- Kotler, P., Bowen, J., ve Makens, J. (2006). *Marketing For Hospitality and Tourism* (4. Baskı). Pearson Education.
- Kotte, D., Li, Q., Shin, W.S. ve Michalsen, A. (2019). *International Handbook of Forest Therapy*. Cambridge Scholars Publishing. <https://play.google.com/store/books/details?id=a1K3DwAAQBAJ> adresinden 13 Ocak 2025 tarihinde alınmıştır.
- Kozak Akoğlan, M. ve Bahçe, A. (2009). *Özel İlgi Turizmi* (2. Baskı). Detay Yayıncılık.
- Kozak, N. (2019). *Turizm Pazarlaması*. Detay Yayıncılık

- Kutlu, D. (2024). İçerik Pazarlaması: Scopus Veritabanının Bibliyometrik Analizi. *Journal of Emerging Economies and Policy*, 9(1), 179-196.
- Latiff, A. K. A., Ramachandran, A. S. ve S S. (2019). A Case-Control Study of Fingerprint Patterns of Both Hands in Persons with And without Schizophrenia. *International Journal of Medical Science and Public Health*, 8(10), 848–854.
- Lee, J., Park, B. J., Tsunetsugu, Y. ve Miyazaki, Y. (2012). Forests and Human Health-Recent Trends in Japan. Q. Li (Ed.), in *Forest medicine* (s. 243-257). New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Lee, J., Tsunetsugu, Y., Takayama, N., Park, B.J., Li, Q., Song, C., Komatsu, M., Ikei, H., Tyrvaainen, L., Kagawa, T. ve Miyazaki, Y. (2014). Influence of Forest Therapy on Cardiovascular Relaxation in Young Adults. *Evid Based Complement Alternat Med*, 10;2014:834360. <https://doi.org/10.1155/2014/834360>
- Li, Q. (2010). Effect of Forest Bathing Trips on Human Immune Function. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 15(1), 9–17.
- Li, Q., Kobayashi, M., Inagaki, H., Hirata, Y., Li, Y.J., Hirata, K., Shimizu, T., Suzuki, H., Katsumata, M., Wakayama, Y., Kawada, T., Ohira, T., Matsui, N. ve Kagawa, T. (2010). A day Trip to a Forest Park Increases Human Natural Killer Activity and the Expression of Anti-Cancer Proteins in Male Subjects. *J. Biol Regul Homeost Agents*, 24, 157–165.
- Lyu, B., Zeng, C., Xie, S., Li, D., Lin, W., Li, N., Jiang, M., Liu, S. ve Chen, Q. (2019). Benefits of a Three-Day Bamboo Forest Therapy Session on the Psychophysiology and Immune System Responses of Male College Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 4991.
- Meydan Uygur, S. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. *Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi*, (2), 30-49.
- Miyazaki, Y., Ikei, H. ve Song, C. (2014). Forest Medicine Research in Japan. *Nihon Eiseigaku Zasshi*, 69(2), 122–135. <https://doi.org/10.1265/jjh.69.122>
- Miyazaki, Y. (2018). *Shinrin Yoku: The Japanese Way of Forest Bathing for Health and Relaxation*. Timber Press.
- Morita, E., Fukuda S., Nagano, J., Hamajima, N., Yamamoto, H., Iwai Y., Nakashima, T., Ohira, H. ve Shirakawa, T. (2007). Psychological Effects of Forest Environments on Healthy Adults: Shinrin-Yoku (Forest-Air Bathing, Walking) as a Possible Method of Stress Reduction. *Public Health*, 121(1), 54–63. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.05.024>
- Morton, L., Ferguson, M. ve Baty, F. (2015). Improving Wellbeing and Self-Efficacy by Social Prescription. *Public Health*, 3(129), 286–289.
- Muro, A., Feliu-Soler, A., Canals, J., Parrado, E. ve Sanz, A. (2021). Psychological Benefits of Forest Bathing During the COVID-19 Pandemic: A Pilot Study in a Mediterranean Forest Close to Urban Areas. *Journal of Forest Research*, 27(3), 71–75. <https://doi.org/10.1080/13416979.2021.1996516>
- Nebioğlu, O. (2019). Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 16(1), 71-88.
- Ochiai, H., Ikei, H., Song, C., Kobayashi, M., Miura, T., Kagawa, T., Li, Q., Kumeda, S., Imai, M. ve Miyazaki, Y. (2015). Physiological and Psychological Effects of a Forest Therapy Program on Middle-Aged Females. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15222- 15232. <https://doi.org/10.3390/ijerph121214984>
- Oflaz, M. (2015). *Turistik Ürün Çeşidi Olarak Helal Turizm Konsepti Uygulayan Konaklama Tesislerinde Müşteri Alguları* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
- Oh, K.H., Shin, W.S., Khil, T.G. ve Kim, D.J. (2020). Six-step Model of Nature-Based Therapy Process. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 685. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030685>

- Ohe, Y., Ikei, H., Song C. ve Miyazaki, Y. (2017). Evaluating the Relaxation Effects of Emerging Forest-Therapy Tourism: A Multidisciplinary Approach. *Tourism Management*, 62: 322–334.
- Olalı, H. ve Timur, A. (1988). *Turizm Ekonomisi*. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık Şti.
- Olalı, H. (1990). *Turizm Politikası ve Planlaması*. İstanbul: Yön Ajans, İşletme Fakültesi Yayını.
- Öztürk, O. ve Gürler, G. (2022). *Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz*. Nobel Yayınevi
- Park, B.J., Tsunestugu, Y., Morikawa, T., Kasetani, T., Kagawa, T. ve Miyazaki, Y. (2009). Physiological Effects of Forest Recreation in a Young Conifer Forest in Hinokage Town, Japan. *Silva Fennica*, 43(2), 291-301.
- Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T. ve Miyazaki, Y. (2010). The Physiological Effects of Shinrin-Yoku (Taking in The Forest Atmosphere or Forest Bathing): Evidence from Field Experiments in 24 Forests Across Japan. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 15, 18–26. <https://doi.org/10.1007/s12199-009-0086-9>
- Park, B.J., Furuya, K., Kasetani, T., Takayama, N., Kagawa, T. ve Miyazaki, Y. (2011). Relationship Between Psychological Responses and Physical Environment in Forest Settings. *Landsc. Urban Plan*, 102, 24–32.
- Park, B. J., Shin, C. S., Shin, W. S., Chung, C. Y., Lee, S. H., Kim, D. J., Kim, Y. H. ve Park, C. E. (2020). Effects of Forest Therapy on Health Promotion among Middle-Aged Women: Focusing on Physiological Indicators. *International Journal of Environmental Research And Public Health*, 17(12), 4348. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124348>
- Peterfalvi, A., Meggyes, M., Makszin, L., Farkas, N., Miko, E., Miseta, A. ve Szereday, L. (2021). Forest Bathing Always Makes Sense. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 2067. <https://doi.org/10.3390/ijerph18042067>
- Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics?. *Journal of Documentation*, 25, 348-349.
- Rosa C.D., Larson, L.R., Collado, S. ve Profice, C.C. (2021) Forest Therapy can Prevent and Treat Depression: Evidence from Meta-Analyses. *Urban Forestry and Urban Greening* 57: 126943. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126943>
- Smith, M. ve Kelly, C. (2006). Wellness Tourism. *Tourism Recreation Research*, 31(1), 1–4.
- UNWTO. (2018). World Tourism Organization – Exploring health tourism. Executive Summary. 1 December. World Tourism Organization, <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420308> adresinden 10 Şubat 2025 tarihinde alınmıştır.
- Song, C., Ikei, H. ve Miyazaki, Y. (2016). Physiological Effects of Nature Therapy: A Review of the Research in Japan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13, 781.
- Song, C., Ikei, H. ve Miyazaki, Y. (2017). Sustained Effects of a Forest Therapy Program on the Blood Pressure of Office Workers. *Urban Forestry & Urban Green*, 27, 246–252. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.08.015>
- Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., Elbers, R. G., Blencowe, N. S., Boutron, I., Cates, C. J., Cheng, H. Y., Corbett, M. S., Eldridge, S. M., Emberson, J. R., Hernán, M. A., Hopewell, S., Hróbjartsson, A., Junqueira, D. R., Jüni, P., Kirkham, J. J., Lasserson, T., Li, T., McAleenan, A., ... Higgins, J. P. T. (2019). RoB 2: A Revised Tool for Assessing Risk of Bias in Randomised Trials. *BMJ (Clinical research ed.)*, 366, 14898. <https://doi.org/10.1136/bmj.l4898>
- Stier-Jarmer, M., Throner, V., Kirschneck, M., Immich, G., Frisch, D. ve Schuh, A. (2021). The Psychological and Physical Effects of Forests on Human Health: A Systematic Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1770. <https://doi.org/10.3390/IJERPH18041770>
- Time. (2018). Forest bathing' is great for your health. Here's how to do it. <https://time.com/5259602/japanese-forest-bathing/> adresinden 15 Şubat 2025 tarihinde alınmıştır.
- Thal, K. I., Smith, S.L. ve George, B. (2021). Wellness Tourism Competences for Curriculum Development: A Delphi Study. *Journal of Teaching in Travel and Tourism*, 1-16.

- Tsao, T.M., Tsai, M.J., Hwang, J.S., Cheng, W.F., Wu, C.F., Chou, C.K. ve Su, T.C. (2018). Health Effects of a Forest Environment on Natural Killer Cells in Humans: An Observational Pilot Study. *Oncotarget*, 9, 16501–16511.
- Tsunetsugu, Y., Park, B.-J. ve Miyazaki, Y. (2010). Trends in Research Related to “Shinrin-Yoku” (Taking in The Forest Atmosphere or Forest Bathing) in Japan. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 15, 27–37. <https://doi.org/10.1007/s12199-009-0091-z>
- Tsunetsugu, Y., Lee, J., Park, B.J., Tyrväinen, L., Kagawa, T. ve Miyazaki, Y. (2013). Physiological and Psychological Effects of Viewing Urban Forest Landscapes Assessed by Multiple Measurements. *Landsc. Urban Plan*, 113, 90–93.
- Ueda, M. (1995). The Recreational Activities in the Forest. *Japanese Journal of Biometeorology*, 32(1), 39–42. <https://doi.org/10.11227/seikisho1966.32.39>
- Uygun, H. (2014). *Yeni Ürün Geliştirme ve Ortak Pazarlama Stratejisi: Trabzon Yöresel Turizm Destinasyonları Örneği* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
- van Raan, A. F. J. (2005). For Your Citations Only? Hot Topics in Bibliometric Analysis. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 3(1), 50–62.
- Vellas, F., ve Becherel, L. (1999). *The International Marketing of Travel and Tourism: A Strategic Approach*. London: Macmillan.
- Wang, Y., Xia, Y., Li, R., Sun, R. ve Fang, J. (2022). Research Trends of Acupuncture Therapy on Polycystic Ovary Syndrome: A Bibliometric Analysis. *Evid Based Complement and Alternative Medicine*, <https://doi.org/10.1155/2022/1989401>
- Winter, P. L., Selin, S., Cervený, L. ve Bricker, K. (2020). Outdoor Recreation, Nature-based Tourism, and Sustainability. *Sustainability*, 12(1), 81. <https://doi.org/10.3390/su12010081>
- Woo, J.M., Park, S.M., Lim, S.K. ve Kim, W. (2012). Synergic Effect of Forest Environment and Therapeutic Program for the Treatment of Depression. *J. Korean Soc. For. Sci*, 101, 677–685.
- Yu, C., Lin, C., Tsai, M., Yu-Chieh Tsai, Y. ve Chen, C. (2017) Effects of Short Forest Bathing Program on Autonomic Nervous System Activity and Mood States in Middle-Aged and Elderly Individuals. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14, 897-909.